

BLUM TAKSONOMIYASI

Xushanov Alisher oydin o'g'li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6721214>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

B.Blum, psixolog, pedagog, bilish, tushunish, qo'llash, taksonomiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada, amerikalik psixolog va pedagog B.Blumning bilish va emotsional sohalaridagi pedagogik maqsadlari, tafakkurni bilish qobiliyatlari va uning taksonomiyasi haqida so'z yuritilgan.

Blum taksonomiyasi-amerikalik psixolog va pedagog B.Blum bilish va emotsional sohalaridagi pedagogik maqsadlarning taksonomiyasini yaratgan.

Uni Blum taksonomiyasi deb nomlayadi. (Taksonomiya-borliqning murakkab tuzilgan sohalarini tasniflash va sistemalashtirish nazariyasi). U tafakkurni bilish qobiliyatlari rivojlanishiga muvofiq ravishdagi oltita darajaga ajratdi. Unga ko'ra tafakkurning rivojlanishi bilish, tushunish, qo'llash, tahlil, umumlashtirish, baholash darajalarida bo'ladi. Shu har bir daraja quyidagi belgilar hamda har bir darajaga muvofiq fe'l namunalari bilan ham ifodalanadi, jumladan:

Bilish-dastlabki tafakkur darajasi bo'lib, bunda o'quvchi atamalarni ayta oladi, aniq qoidalar, tushunchalar, faktlar va shu kabilarni biladi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: qaytara

bilish, mustahkamlay olish, axborotni etkaza olish, aytib bera olish, yozish, ifodalay olish, farqlash, taniy olish, gapirib berish, takrorlash. **Tushunish** darajasidagi tafakkurga ega bo'lganda esa, o'quvchi faktlar, qoidalar, sxema, jadvallarni tushunadi. Mavjud ma'lumotlar asosida kelgusi oqibatlarni taxminiy tafsiflay oladi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq namunalari: asoslash, almashtirish, yaqqollashtirish, belgilash, tushuntirish, tarjima qilish, qayta tuzish, yoritib berish, sharhlash, oydinlashtirish. **Qo'llash** darajasidagi tafakkurda o'quvchi olgan bilimlaridan faqat an'anaviy emas, no'anaviy holatlarda ham foydalana oladi va ularni to'g'ri qo'llaydi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: joriy qilish, hisoblab chiqish, namoyish qilish, foydalanish, o'rgatish, aniqlash, amalga oshirish, hisob-kitob qilish, tatbiq qilish, hal etish. Tahlil

darajasidagi tafakkurda o'quvchi yaxlitning qismlarini va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklarni ajrata oladi, **fikrlash** mantiqidagi xatolarni ko'radi, faktlar va oqibatlar orasidagi farqlarni ajratadi, ma'lumotlarning ahamiyatini baholaydi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: keltirib chiqarish, ajratish, tabaqalashtirish, tasniflash, taxmin qilish, bashorat qilish, yoyish, taqsimlash, tekshirish, guruhlash.

Umumlashtirish

darajasidagi tafakkurda o'quvchi ijodiy ish bajaradi, biror tajriba o'tkazish rejasini tuzadi, bir nechta sohalardagi bilimlardan foydalanadi. Ma'lumotni yangilik yaratish uchun ijodiy qayta ishlaydi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: yangilik yaratish, umumlashtirish, birlashtirish, rejalashtirish, ishlab chiqish, tizimlashtirish, kombinastiyalashtirish, yaratish, tuzish, loyihalash. Baholash darajasidagi tafakkurda o'quvchi mezonlarni ajrata oladi, ularga rioya qila oladi, mezonlarning xilmaxilligini ko'radi, xulosalarning mavjud ma'lumotlarga mosligini baholaydi, faktlar va baholovchi fikrlar orasidagi farqlarni ajratadi. Bu tafakkur darajasiga muvofiq fe'llar namunalari: tashxislash, isbotlash, o'lchash, nazorat qilish, asoslash, ma'qullash, baholash, tekshirish, solishtirish, qiyoslash.

BLUM TAKSONOMIYASIDAN
FOYDALANGAN HOLDA DARS
ÖTILGANDA ERISHILADIGAN
YUTUQLAR

Blum taksonomiyasi orqali 5-sinf darsligida "Kitoblar olamiga sayohat" nomli mavzumizni qiziqarli va guruhlar bilan birga darsni unumli qilib o'tkazsa boladi. Blum taksonomiyasi usulidan foydalanib, KITOBLAR oLaMIGa sayohat qilish orqali o'quvchilardan hushyorlikni talab etadi. U mustaqil va jadal fikrlashga, hozirjavoblikka, aytilgan fikrning to'g'ri yoki noto'g'riligi haqida o'ylashga, o'z fikrini mantiqli va izchil isbotlashga o'rigatadi. o'zaro tortishuv va bahs oqibatida eng to'g'ri va ma'qul yechimga kelinadi. o'quvchi bahs — munozara orqali qarshi tomonning ishonarli dalillarini tinglaydi, o'z "men"ini anglab yetadi, o'z dunyoqarashi, ilmiy-ijodiy tafakkuri ko'lami, haq yoki nohaq ekanligi to'g'risida o'zi mustaqil xulosa chiqaradi. O'z fikrini himoya qilish uchun turli usul va vositalarni ishga solish, ijodiy fikrlash, til imkoniyatlaridan unumli foydalanishga o'rganadi. Bahs-munozara darsini samarali o'tkazish uchun o'quvchilar muhokama qilinadigan matn yoki mavzu boyicha keng tushunchaga ega bo'lishlari, uni yaxshi o'qib, o'rganib chiqqan bo'lishlari darkor. Mazkur darslardagina emas balki, o'qituvchi ishlovchi, fikrlovchi, izlanuvchi nazorat qiluvchi vazifasini ham bajaradi. Shuning uchun o'qituvchi o'quvchilardan Kitoblar olamiga sayohat usulini darsning quyidagi talablarini benuqson bajarishlarini talab qilishi lozim.

— bahs-suhbatda faol ishtirok etish;
— so'zlovchi fikrini diqqat bilan tinglash;

- o‘z fikrini shoshmasdan, batafsil ifodalash;
- munozara davomida suhbatdoshiga nisbatan hurmat saqlash;
- nutq odobi va madaniyatiga rioya qilish;
- mavzudan chetga chiqmaslik;
- o‘z fikrini isbotlashda aniq, ishonarli dalillar topish;
- bahslashayotganlarning haq ekanligi bilinsa, uni tan olish...

Bu usul orqali dars tavsiya etilayotgan talablar asosida tashkil qilinsa, dars samarasi oshadi, talabada nutqiy madaniyat shakllanadi.

Metodikasida ilg‘or pedagogik texnologiyaga asoslangan dars turlari til ta‘limi samaradorligini oshiribgina qolmay, uning tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Dars

K I T o B		
1-guruh	2-guruh	3-guruh
o‘tmish	Hozir	Kelajak

1-guruhga "Kitoblar O‘TMISHDA qay kōrinishda bōlgan, tarixiy kitoblar nimasi bilan hozirgi kitoblardan farq qiladi?" kabi savollarga javob topishlari kerak;

2-guruhga "Kitoblar HOZIRDA qanday kōrinishda, tarixiy kitoblar bilan qanday farqi mavjud, eski kitoblardan sifati va

mashg‘ulotlarini rang-barang zamonaviy texnik vositalar ishtirokida tashkil qilolgan o‘qituvchi qisqa vaqtda o‘quvchilarning egallagan bilimi, do‘stlariga munosabati, muomala madaniyati, fikr doirasi, so‘z boyligi, nutqiy salohiyati haqida aniq tassavurga ega bo‘ladi. Ilg‘or texnologiyaga asoslangan darslar o‘quvchi va o‘qituvchi o‘rtasida teng, do‘stona munosabat qaror topishiga sharoit yaratadi. O‘quvchi darsda o‘zini erkin his qiladi, mashg‘ulotlariga qiziqishi, so‘z san‘ati bilan shug‘ullanishga, ijodga rag‘bati ortadi.

DaRSDa BeRILaDIGaN ToPSHIRIQLaR

1-ToPSHIRIQ

O‘QUVCHILaRNI GURUHLaRGa aJRaTISH. 3 ta guruhga ajratib, guruhlarga nom berish;

2-ToPSHIRIQ

kōrinishi bilan farq qiladimi?" kabi savollarga javob topishi kerak;

3-guruh "Kitoblar KELAJAKDA qanday kōrinishda bōlishi mumkin, kitoblar mavjud bōlishi mumkinmi yoki elektron variantda nashrga chiqadimi?" kabi qiziqarli savollarga javob berishlari kerak.

O‘quvchilar bu savollarga guruh bilan birgalikda erkin fikr almashishlari mumkin, ham o‘quvchilarni ham o‘qituvchini nazariy bilimlarga undaydi.

References:

1. O.U.Avlayev, S.N. Jo‘rayeva, S.P.Mirzayeva "Ta‘lim metodlari" o‘quv-uslubiy qo‘llanma, "Navro‘z" nashriyoti, Toshkent – 2017.
2. Abdullaeva Sh., D.Axatova. Pedagogik texnologiyalar. Nayoily, 2003 yil
3. X.Ibragimov, Sh.Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi. Toshkent. 2008